

PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA EDMODO DAN KREATIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INGGRIS

by Priyo Susilo

Submission date: 21-Aug-2019 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1161890601

File name: 03-PENGARUH_PEMANFAATAN_MEDIA_EDMODO-edit.doc (299K)

Word count: 8371

Character count: 52661

**PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA EDMODO DAN
KREATIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA
INGGRIS.**

PRIYO SUSILO

Sekolah Bahasa Polri Jakarta

Mulyadi

Pascasarjana Universitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hal-hal berikut: 1) Perbedaan hasil belajar bahasa Inggris untuk siswa yang diajar dengan memanfaatkan media Edmodo dan siswa yang diajar oleh media cetak. 2) Ada beberapa komplikasi dalam penggunaan mode edmodo dan kreativitas. 3) Perbedaan hasil belajar bahasa Inggris untuk siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo dengan yang diajarkan oleh media cetak untuk siswa dengan kreativitas tinggi. 4) Perbedaan hasil belajar bahasa Inggris untuk siswa yang belajar menggunakan mode Edmodo dan siswa yang belajar dengan mengetik pada siswa yang memiliki kreativitas rendah.

Dalam penelitian ini metode eksperimental menggunakan desain kelompok fraksi 2x2. Tujuan dari penelitian ini adalah semua staf bahasa Inggris di Sekolah Bahasa Polari. Populasi yang terjangkau terdiri dari 140 siswa yang terdiri dari setiap kelas yang terdiri dari 20 siswa. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel acak dari tujuh bab diperoleh dua kelas sebagai kelas sampel yang terdiri dari kelas kontrol 20 siswa dan kelas eksperimen 20 siswa.

Berdasarkan pengujian hipotesis dan hasil diskusi, disimpulkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan media edmodo lebih baik daripada siswa menggunakan media cetak, dan kedua, ada empati dalam menggunakan media untuk belajar dan kreativitas terhadap hasil belajar dalam bahasa Inggris. Ketiga, siswa yang menggunakan media Edmodo lebih kreatif daripada siswa yang menggunakan media cetak. Keempat, siswa yang menggunakan media cetak kurang memiliki kreativitas daripada siswa yang menggunakan media Edmodo.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran menggunakan media Edmodo sangat efektif untuk meningkatkan kreativitas dan meningkatkan hasil belajar dalam bahasa Inggris.

\ Kata Kunci : Hasil Belajar Bahasa Inggris , Permanfaat media Emodo dan Kreativitas

ABSTRACT

This study aims to demonstrate that: 1) Differences in learning English as a result of teaching with the use of Edmodo Media with students taught by print media. 2) Having the use of Edmodo and Creativity modes. 3) Differences in English learning outcomes for students studying using Edmodo Media and taught by print media ifor students who have high ethics. 4) Differences in English learning outcomes for students studying using Edmodo modes and students studying in print media for students with low creativity.

In this experiment, we use the experimental method using a 2x2 categorical group design. The goal of this research is all student officers of the police language school. The population consists of 140 students in each class of 20 students. Research using random sampling technique from seven chapters obtained two classrooms as a sample class consisting of a control class of up to 20 students and an experimental class of up to 20 students.

Based on the results of the hypothesis testing and discussion, he concluded that learning outcomes for students using Edmodo media are better than students using print media, and secondly, there is learning to use media empathy and creativity

towards the outcome of learning English. Students using print media. Fourth, students who use print media creativity are less than students who use Edmodo media.

Based on the above results, we can conclude that learning strategies using Edmodo modes are effective enough to improve creativity and improve English learning outcomes.

Keywords: Learning Outcomes English, Edmodo media and Creativity

A. PENDAHULUAN

Guru harus tetap menjadi fasilitator, aktif, kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Guru bukan satu-satunya sumber, jika guru telah meminta siswa di masa lalu untuk membuat catatan di papan tulis atau guru telah memberikan pertanyaan tes dengan tangan. Pengembangan teknologi mengharuskan guru untuk menguasai teknik pembelajaran saat ini. Guru sebagai fasilitator harus memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan menerapkan teknologi informasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif. Salah satu upaya adalah penggunaan media pembelajaran, dan penggunaan media pendidikan dapat memberikan insentif bagi siswa dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sains dan memaksimalkan hasil belajar, dan untuk mendorong kreativitas siswa dan siswa membutuhkan lingkungan belajar yang baru sehingga mereka tidak mengalami kebosanan. Kreativitas tidak tumbuh dengan sendirinya tetapi membutuhkan lingkungan yang merangsang, yaitu dengan menyediakan berbagai bahan / media dan media pendidikan untuk merangsang kreativitas siswa. Untuk mengembangkan kreativitas anak, kebebasan, keberanian, spontanitas, dan orisinalitas anak harus dikembangkan.

Oleh karena itu, guru harus dapat memberikan kenyamanan kepada siswa dalam memahami materi yang dapat mengarah pada kreativitas menggunakan media yang sesuai yang dapat menyebabkan antusiasme siswa. Guru atau guru perlu menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat

memahaminya sesuai dengan tujuan rencana pembelajaran yang direncanakan. Komponen yang memengaruhi pembelajaran adalah kualitas guru dalam memberikan informasi mengenai bahan ajar yang disediakan.

Penulis mencoba menguji penggunaan media Edmodo yang merupakan bentuk kemajuan teknologi karena Internet sekarang sangat akrab bagi siapa pun, sehingga tidak mungkin untuk belajar menggunakan Edmodo karena masyarakat tidak jauh dari Internet saat ini.

Edmodo memungkinkan pembelajaran di mana pun dan kapan pun, bukan hanya ruang dan waktu. Menggunakan Edmodo memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara efektif karena pembelajaran online menyediakan lingkungan belajar yang interaktif.

Melalui aplikasi Edmodo, siswa diharapkan dapat berkomunikasi secara langsung menggunakan teks, gambar, suara, data dan suara melalui Edmodo dan interaksi yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membosankan.

Fakta bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa di Bolleri Language School mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah hasil rata-rata dari hasil ujian akhir untuk mata pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Polisi Jakarta selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1
Hasil rata-rata nilai Ujian Akhir pelajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Bahasa Polri Jakarta.¹

Tahun Pelajaran			
No	2014//2015	2015/2016	2016/2017
1	6.65	61.56	47.63

¹Sumber Sekolah Bahasa Polri, Nilai Rata - Rata

2	5.36	65.35	47.45
---	------	-------	-------

Tabel di atas menggambarkan kecenderungan untuk meminimalkan hasil tes, dan ini bisa terjadi karena salah satunya adalah efek memilih mode pembelajaran. Pilihan media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang masih bisa dikembangkan adalah penggunaan media cetak dan penggunaan media pendidikan masih kurang mengandalkan media buku saja.

Edmodo adalah salah satu mode pembelajaran yang memiliki sistem pembelajaran jejaring sosial berdasarkan Learning Management System (LMS), Edmodo Media akan menyediakan fasilitas yang aman (keamanan data) bagi siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi pada berbagai konten dan aplikasi untuk belajar, mereplikasi atau melakukan tugas. Online, ciptakan nilai dan sebagainya. Intinya, Edmodo menyediakan segala yang dapat dilakukan guru dengan siswa di dalam dan di luar kelas untuk kegiatan belajar karena Edmodo adalah situs yang digunakan oleh guru untuk membuat ruang kelas virtual dan situs ini gratis dan mudah digunakan karena guru dan siswa yang terhubung ke Internet sehingga siswa dapat terhubung dapat mempraktikkan pembelajaran secara mandiri bahkan tanpa bimbingan guru.

B. DESKRIPSI TEORITIK DAN HIPOTESIS

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Asal kata "argumen" adalah jamak dari "berarti" yang muncul dan bahasa Latin "berarti" yang berarti berarti. Sementara dalam bahasa Indonesia, kata "medium" dapat diartikan sebagai "antara" atau "medium" sehingga pemahaman media dapat mengarah pada sesuatu yang mengomunikasikan atau mentransmisikan informasi "pesan" antara sumber pesan dan penerima pesan. Sharon mengatakan bahwa media adalah alat

komunikasi atau sumber informasi, yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran.

Pak Suleiman mengatakan bahwa media adalah perantara atau pengirim pesan dari pengirim ke penerima pesan.

Sementara itu, Gagne dalam Arief menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang pembelajaran.

Media dapat diartikan sebagai model dan saluran yang dapat digunakan dalam proses penyajian informasi. Dalam hal ini, media pertama kali dikenal sebagai alat bantu pengajaran, kemudian audiovisual "alat bantu dengar", selanjutnya disebut sebagai "bahan ajar", bahan ajar, dan istilah yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan nasional menjadi media pendidikan. "Media pendidikan atau media pendidikan".

Dalam perkembangannya, kini muncul istilah e-learning. Huruf "e" adalah singkatan dari "elektronik" yang berarti bahwa media pembelajaran adalah dalam bentuk perangkat elektronik, yang meliputi CD multimedia interaktif sebagai bahan ajar offline dan Internet sebagai materi pembelajaran online. Asosiasi untuk Pendidikan dan Komunikasi Teknis menyatakan bahwa semua media adalah bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan / informasi.

2. Pembelajaran media sebenarnya adalah pemahaman yang sangat luas yang mencakup banyak hal penting yang dapat menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Sebagai contoh, pandangan Azhar Arsyad bahwa media dalam proses belajar mengajar cenderung ditafsirkan sebagai alat grafik, grafik atau elektronik untuk menangkap, memproses dan mengatur kembali informasi visual atau verbal ketika dipahami secara luas sebagai manusia, bahan dan peristiwa membangun kondisi yang memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan Atau sikap.

3. Menurut Asosiasi Teknologi Pendidikan dan Komunikasi, pemahaman yang berbeda adalah bahwa media adalah objek yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau didiskusikan dengan alat yang digunakan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran.
4. Peran media dalam mengklarifikasi pemahaman siswa sangat penting, terutama dalam proses pembelajaran pada topik yang sulit dan kurang diinginkan. Media sangat berguna untuk merangsang kreativitas dan minat siswa pada topik-topik ini.
5. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, media pembelajaran yang baik akan mendapatkan umpan balik yang baik dari siswa, dan siswa akan tertarik dan antusias untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Setiap guru diminta menggunakan media pembelajaran interaktif untuk menarik perhatian, motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar, dan memotivasi siswa untuk belajar. Media sering dihubungkan atau diganti oleh teknologi. Menurut Daryanto, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu media yang digunakan sebagai alat dan bahan untuk kegiatan belajar. Lebih khusus, memahami media dalam pengajaran dan pembelajaran cenderung ditafsirkan sebagai alat grafis, fotografi atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan mengatur ulang informasi visual atau verbal.
6. Jika media membawa pesan atau informasi dengan tujuan pendidikan atau pendidikan, media tersebut disebut media pendidikan, dan media pembelajaran secara implisit mencakup alat yang sebenarnya digunakan untuk menyampaikan konten materi pendidikan, yang meliputi, antara lain, buku, tape recorder, video dan kamera Video, perekam video, film, slide, foto, gambar, grafik, TV dan komputer.
7. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sebagai sarana atau alat dapat digunakan dalam proses mentransmisikan dan mendistribusikan pesan dari sumber secara terencana, untuk menciptakan

lingkungan belajar yang memungkinkan di mana penerima dapat mengimplementasikan proses pembelajaran secara efektif dan efisien.

8. Pemanfaatan Media Edmodo

a. Pengertian Edmodo

Edmodo adalah sistem pendidikan sosial yang bebas dan aman yang memudahkan guru untuk membuat dan mengelola ruang kelas virtual sehingga siswa dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan saja, di mana saja. Edmodo adalah jejaring sosial pendidikan yang dibuat oleh Nick Borg. Edmodo adalah platform media sosial yang sering digambarkan sebagai Facebook untuk sekolah dan dapat berbuat lebih banyak sesuai kebutuhan.

Tutu percaya bahwa Edmodo adalah jejaring sosial berbasis pendidikan, yang diciptakan untuk membantu siswa dan guru melaksanakan proses pembelajaran.

Dalam penelitiannya, Bassouri mengatakan bahwa Edmodo adalah aplikasi seperti Facebook tetapi memiliki nilai pendidikan tinggi, menjadikannya menyenangkan bagi para guru dan siswa.

Edmodo adalah aplikasi yang sangat menyenangkan bagi guru dan siswa dengan elemen sosial yang mirip dengan Facebook, yang sudah memiliki nilai besar dalam aplikasi pendidikan ini berdasarkan jejaring sosial. Edmodo sebagai platform pendidikan untuk berkolaborasi dan mengelola proyek atau tugas dan menangani pemberitahuan untuk setiap kegiatan

Edmodo adalah platform media sosial yang sering digambarkan sebagai Facebook untuk sekolah dan dapat berbuat lebih banyak sesuai kebutuhan. Edmodo adalah aplikasi yang menarik untuk guru dan siswa dengan elemen sosial yang menyerupai Facebook, tetapi pada kenyataannya ada nilai yang lebih besar dalam aplikasi pendidikan berbasis sosial ini.

Suriadi Edmodo didefinisikan sebagai platform media sosial yang sering digambarkan sebagai Facebook untuk sekolah dan dapat bekerja lebih banyak sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.

Edmodo menyediakan fasilitas untuk guru dan siswa dan merupakan tempat yang aman untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, berkolaborasi pada berbagai konten aplikasi dan aplikasi, pekerjaan rumah bagi siswa, diskusi di ruang kelas virtual, dan tes online.

Edmodo dibuat menggunakan konsep yang mirip dengan Facebook yang dapat mendukung pembelajaran online.

Saat menggunakan Edmodo, tidak hanya guru dan siswa dapat berinteraksi, tetapi orang tua siswa juga dapat memiliki akun untuk terlibat dalam komunikasi dengan guru, sehingga mereka dapat melihat kemajuan anak-anak mereka selama proses pembelajaran. Edmodo dirancang oleh guru yang juga mempertimbangkan kolaborasi berbasis cloud dan merupakan aplikasi yang sepenuhnya aman untuk digunakan oleh guru dan siswa. Guru dapat dengan mudah mengelola sistem memberikan fitur praktis terbaik. Edmodo adalah jejaring sosial di sekolah. Menggunakan Edmodo dapat membantu guru membangun ruang kelas virtual berdasarkan kondisi pembelajaran di kelas, berdasarkan pembagian ruang kelas nyata di sekolah, di mana kelas memiliki tugas, kuis, dan nilai di akhir setiap pembelajaran. Menurut Purnomo menyatakan bahwa Edmodo adalah platform jaringan dan siswa untuk berbagi ide, file dan menjadwalkan kegiatan dan tugas. Edmodo dirancang untuk menciptakan interaksi guru-siswa yang menekankan komunikasi cepat, survei tugas, ide, dan banyak lagi. Sebagai guru, Edmodo menyediakan fitur untuk banyak file, tautan, tugas, nilai, dan peringatan langsung ke siswa.

Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Edmodo adalah jenis media Facebook yang bertindak sebagai media

pendidikan dengan banyak fitur untuk mendukung pembelajaran di mana prosesnya membutuhkan fasilitas internet dan laptop atau komputer.

b. Fitur Dalam Edmodo

Sementara kelebihan yang ditawarkan siswa adalah mereka dapat berkomunikasi langsung dengan guru mereka, berdiskusi dengan siswa lain, mengirim tugas secara langsung dan banyak lagi. Guru dapat memposting materi pendidikan, berbagai tautan, video, tugas dan proyek dan membagikan semua konten digital termasuk blog, tautan, foto, video, dokumen, dan presentasi. Jaringan Pendidikan Sosial Edmodo adalah jaringan pembelajaran sosial berdasarkan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) dengan konten pendidikan.

Edmodo digunakan sebagai tempat bagi guru dan siswa untuk berdiskusi dan berbagi materi pendidikan dalam bentuk digital, serta membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh tanpa perlu tatap muka. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Edmodo adalah alat pembelajaran berbasis media sosial untuk mendukung pembelajaran kelas virtual. Edmodo menyediakan fasilitas untuk berbagi materi, berkomunikasi dengan teman dan guru dan melakukan tugas online yang dapat digunakan kapan saja, kapan saja. Tempat Tujuan penggunaan mode pembelajaran Edmodo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa
- 2) Ubah budaya mengajar guru
- 3) Ubah pembelajaran pasif siswa menjadi budaya belajar aktif sehingga pembelajaran mandiri terbentuk
- 4) Memperluas peluang belajar bagi siswa
- 5) Mengembangkan dan memperluas produk dan layanan baru

Untuk mendukung proses pembelajaran, Edmodo dilengkapi dengan banyak kegiatan pembelajaran, seperti kuis, tugas, jajak pendapat,

buku kelas, perpustakaan, rencana penghargaan, dan kode orangtua. Untuk materi pendidikan, Edmodo mendukung materi pembelajaran dalam bentuk file dan tautan. Menurut Yesi dalam artikelnya yang berjudul Edmodo mengungkapkan bahwa Edmodo memiliki fitur yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan belajar. Edmodo menyediakan lingkungan di mana pengajaran dan pembelajaran dapat menggairahkan siswa, dan siswa menjadi lebih mandiri tanpa melupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa akan suka belajar melalui platform ini, karena fitur menarik dan ini dapat membangun antusiasme siswa dalam belajar dan meningkatkan kreativitas siswa.

Edmodo mengklasifikasikan fitur-fiturnya berdasarkan pada pengguna, yaitu guru dan siswa. Berikut adalah fitur pada Edmodo:

1. Penugasan

Guru menggunakan tugas untuk mengirimkan tugas kepada siswa secara online. Selain mengirimkan tugas, ada juga tombol Putar, yang menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas mereka. Guru dapat memberikan penilaian langsung terhadap hasil tugas siswa, dan hasil yang dikirimkan akan secara otomatis disimpan dalam fitur Buku Nilai.

2. File dan tautan

Dalam fitur ini, guru dan siswa dapat mengirim pesan dengan melampirkan file dan tautan ke grup kelas, siswa, atau guru lainnya. File terlampir berlaku untuk semua jenis ekstensi doc, pdf, ppt, xls, zip, rar dll.

3. Kuis

Tes digunakan untuk memberikan penilaian online dalam bentuk beberapa opsi, entri pendek, dan pertanyaan deskripsi. Tes hanya dapat dilakukan oleh guru sementara siswa melakukannya. Fitur ini dilengkapi dengan tenggat waktu pemrosesan, informasi tentang pengujian yang akan dibuat, judul pengujian, dan tampilan pengujian. Poin untuk setiap item dalam tes secara otomatis dihitung untuk pertanyaan pilihan ganda dan

pertanyaan pendek, sementara guru harus memverifikasi bahwa deskripsi dicatat di awal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media Edmodo memiliki fitur yang sangat lengkap yang dapat digunakan sebagai media pendidikan, untuk menyediakan berbagai bahan dan tugas kepada siswa.

c. Penggunaan Edmodo

Saat menggunakan Edmodo, ada beberapa penjelasan: pendaftaran guru, pendaftaran siswa, pengaturan akun, pemberitahuan, pemberitahuan, membuat grup atau grup, mengunggah materi pendidikan ke perpustakaan, catatan, catatan, pengumuman, dan tugas. Berikut adalah penggunaan Edmodo berdasarkan bukti dari tim. Simulik Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Registrasi guru

Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru atau guru ketika menggunakan Edmodo adalah membuat akun untuk guru tersebut. Ini dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan mengunjungi www.Edmodo.com dan kemudian memilih tombol "Saya seorang guru". Valid, lalu pilih tombol Registrasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran, maka kami akan menerima konfirmasi pendaftaran Anda melalui email, dengan instruksi untuk langkah-langkah selanjutnya untuk mengatur akun Edmodo kami.

2) Pendaftaran siswa

Membuat akun siswa memerlukan kode grup untuk bergabung dengan kelas atau topik tertentu, sedangkan kode grup terdiri dari enam angka yang diperoleh dari guru yang membuat kelas atau topik, maka siswa dapat membuat akun dengan memilih tombol "I'm a student"

3) Pengaturan akun

Setelah mendaftarkan akun guru, kami kemudian dapat mengatur akun, kami dapat mengelola pemberitahuan, mengelola keamanan dan mengelola profil kami, ini dapat dilakukan dengan memilih "Akun" dalam bentuk menu tarik-turun yang terletak di sudut kanan atas halaman pertama kami Edmodo dan kemudian memilih "Pengaturan". Dalam menu itu kita dapat menyesuaikan sesuai keinginan kita termasuk:

- A. Di halaman ini, kami dapat mengubah foto profil kami dengan mengunggah foto dari PC atau menggunakan kode yang disediakan.
- B. Ubah informasi pribadi dengan menambahkan atau mengganti nama dengan email, area negara, dll.
- C. Tentukan URL kami
- D. Pilih sekolah kami, dan kami dapat memilih untuk berkomunikasi dengan sekolah.
- E. Jenis Pemberitahuan Menentukan jenis pemberitahuan yang akan diterima dengan mencentang kotak untuk memilih satu atau lebih, termasuk:
 - Peringatan untuk tanda atau indikator peringatan
 - Catatan untuk setiap anggota bab yang mengirim catatan
 - Pesan langsung ke setiap anggota grup yang mengirim pesan pribadi
 - Tanggapan untuk setiap anggota bab yang menanggapi pengamatan dari anggota lain
 - Anggota grup baru untuk setiap anggota baru di kelas
 - Permintaan Gabung Grup untuk setiap permintaan untuk bergabung dengan grup / grup materi.

F. Privasi untuk memblokir semua permintaan kontak / teman atau membuat profil terlihat oleh jaringan teman pribadi.

4) Pemberitahuan atau notifikasi

Bagian Media terletak di sudut kanan atau halaman pertama Edmodo, guru dan siswa dapat melihat kegiatan mendatang dan tanggapan terhadap catatan yang diterbitkan, peringatan dan pesan pribadi antara guru atau guru siswa. Untuk siswa, bagian Media akan ditampilkan jika tugas tersedia dalam waktu dua minggu dan menunggu untuk selesai. Siswa juga dapat melihat notifikasi nilai yang diberikan oleh guru untuk pekerjaan yang dilakukan.

5) Buat grup atau grup

Untuk membuat grup, pilih Buat di panel kiri halaman depan Edmodo. Isi ID yang diperlukan dan klik tombol Buat dan kode grup enam digit akan muncul, yang akan kami berikan siswa untuk bergabung dengan grup kelas yang dipilih.

6) Unduh materi pendidikan di perpustakaan

Perpustakaan mirip dengan yang ditemukan di sekolah, sehingga guru atau guru dapat mengunggah dokumen atau tautan situs untuk referensi siswa, dan kami juga dapat mengaturnya ke dalam folder untuk membuat setiap kelas lebih mudah diakses. Metode mengunduh materi pembelajaran adalah sebagai berikut:

- Masukkan kategori yang dibuat, lalu klik folder bagikan yang dibuat dengan grup di perpustakaan.
- Halaman Perpustakaan muncul, lalu klik Baru untuk membuat folder baru
- Pilih nama folder dan kategori apa saja yang dapat mengakses folder dan klik Buat

- Kembali ke halaman Perpustakaan dan klik untuk menambahkan referensi lain. Jendela Upload muncul ke perpustakaan dan kami menambahkan bookmark ke folder jika kami ingin menambahkannya ke folder. Klik tab File untuk menambahkan data, lalu klik Unggah untuk memulai unggahan. Jika Anda ingin menambahkan referensi, kami akan mengetikkan URL situs yang kami inginkan.

7) Catatan atau catatan

Klik catatan untuk menulis catatan, fungsi catatan ini sama ketika guru berbicara di depan kelas, lalu klik Kirim untuk mengirim catatan, dan jika berhasil, tampilan akan muncul sesuai dengan catatan yang kita tulis.

8) Deklarasi atau peringatan

Iklan lansiran adalah jenis catatan yang lebih sederhana karena tidak berisi lampiran dalam bentuk data, tautan, atau pustaka. Peringatan itu digunakan untuk mengingatkan siswa kapan harus mengirim tugas.

9) Penugasan atau Penugasan

Tugas adalah salah satu fitur yang membedakan Edmodo dari jejaring sosial lainnya, melalui fitur ini guru dapat memberikan tugas kepada siswa dengan batas waktu pada kisaran tugas, dan kami dapat langsung mengevaluasi tugas tersebut.

Berdasarkan uraian penggunaan Edmodo di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Edmodo membutuhkan kemauan untuk menghitung untuk mencapai Edmodo.

d. Kelebihan dan Kekurangan Edmodo

Edmodo sebagai media pendidikan tentu memiliki banyak kelebihan atau kelebihan, termasuk:

1. Edmodo memastikan keamanan dan kemudahan kegiatan belajar seperti brainstorming atau lainnya di lingkungan sekolah dan di luar sekolah.

Edmodo dapat dengan mudah diakses menggunakan komputer atau ponsel, meskipun siswa sedang melakukan magang, tetapi siswa masih dapat belajar menggunakan Edmodo kapan saja, di mana saja.

2. Dengan mode Edmodo, guru dapat mengumpulkan bahan belajar atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga membantu siswa menemukan sumber belajar alternatif bagi siswa untuk belajar

3. Edmodo juga menyediakan akses cepat dan mudah seperti tugas, tes dan sumber belajar berbasis web.

4. Guru dapat berbagi file, ide, dan materi lainnya dengan guru lain, memungkinkan mereka untuk memperluas perpustakaan dan strategi pembelajaran.

Selain memiliki kelebihan, tentu saja Edmodo juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

1. Edmodo tidak terintegrasi dengan semua jenis media sosial seperti Facebook, Twitter atau Google Plus

2. Gunakan bahasa program yang masih dalam bahasa Inggris sehingga terkadang sulit bagi guru dan siswa

3. Konferensi video belum tersedia, jadi jika guru tidak dapat menghadiri kelas, mereka tidak akan dapat berinteraksi menggunakan konversi video.

Edmodo menyediakan lingkungan di mana pengajaran dan pembelajaran dapat menghasilkan kegembiraan bagi siswa. Peserta didik atau siswa menjadi lebih mandiri, tanpa melupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan siswa. Menggunakan Edmodo, para siswa ini akan sangat tertarik, dan bahkan seperti belajar, aplikasi Edmodo Learning akan memfasilitasi kerja tim interdisipliner dan membuat pembelajaran mandiri dari waktu dan ruang karena dapat dilakukan di mana saja sehingga otonomi pembelajaran siswa dapat dibentuk. Edmodo mampu membuat siswa

menikmati posisi otonomi belajar sesuai dengan indikator kemandirian belajar yang digunakan dalam penelitian ini:

A) Keyakinan

Belajar menggunakan Edmodo membuat siswa memiliki sikap percaya diri, karena ketika siswa dalam pembelajaran tradisional masih merasa malu atau curiga dalam mengungkapkan pendapat dan mengajukan pertanyaan terkait dengan subjek di depan guru atau siswa, tidak seperti belajar cara menggunakan Edmodo, siswa dapat bertanya dengan bebas dan mengekspresikan pendapat Tanpa malu karena akun Edmodo memudahkan guru dan siswa untuk berdiskusi tanpa harus bertatap muka. Inilah yang akan membentuk rasa percaya diri siswa.

B) Mampu belajar sendiri

Di Edmodo, guru dapat mengunggah materi pendidikan ke dalam daftar Perpustakaan, yang bisa dalam bentuk materi pendidikan, e-book, video, foto, dan banyak lagi. Hal ini membuat siswa dapat belajar sendiri di rumah atau mengulangi pelajaran yang telah disajikan berulang kali oleh guru di rumah.

C) Kritis

Menggunakan Edmodo sebagai pembelajaran, setiap siswa harus memiliki posisi kritis karena dalam diskusi di mana diskusi dominan berlangsung, siswa yang tidak kritis dan aktif akan ditinggalkan.

D) Tanggung jawab

Belajar dengan Edmodo juga melatih siswa tentang tanggung jawab, karena melakukan tugas dan ujian adalah individual. Jadi setiap siswa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media Edmodo juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan seperti media yang dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, tetapi media Edmodo pada dasarnya merupakan sarana pengajaran yang sangat berguna.

9. Kreatifitas Belajar

a. Pengertian Kreatifitas

Kreativitas adalah hasil dari proses interaksi antara individu dan lingkungannya, di mana orang tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Menurut kreativitas Munandar, ini adalah kemampuan untuk membuat grup baru berdasarkan data atau elemen informasi yang ada. Istilah kreativitas dapat digunakan dalam dua cara.

Menurut Komite Penasihat Nasional yang diterjemahkan oleh Kraft, nahwa menggambarkan kreativitas sebagai bentuk aktivitas fiksi yang mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, murni, dan berharga. Solso di Suhanan mengatakan kreativitas adalah aktivitas kognitif yang menghasilkan cara baru dalam memandang masalah.

Menurut Evans di Munandar, kreativitas adalah keterampilan untuk mendefinisikan hubungan baru, melihat topik dari perspektif baru dan membentuk set baru dua konsep timbal balik yang dicetak dalam pikiran.

Kreativitas adalah potensi setiap manusia dan bukan apa yang diterima individu dari luar. Kreativitas manusia lahir dengan kelahiran manusia ini. Sejak lahir, individu telah menunjukkan kecenderungan untuk mencapai diri mereka sendiri. Dalam kehidupan ini, kreativitas sangat penting, karena kreativitas adalah kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Harus diakui bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan definisi operasional kreativitas, karena kreativitas adalah konsep multidimensi dan multidimensi sehingga banyak ahli mengemukakan definisi kreativitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas belajar adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan dan proses untuk mengubah perilaku individu untuk menghasilkan ide dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan unik dalam proses pembelajaran.

b. Ciri- Ciri Kreatifitas

Karakteristik pencipta oleh Joyce adalah sebagai berikut:

1. Keberanian Keberanian cukup untuk menghadapi tantangan baru dan bersedia menghadapi risiko kegagalan.
2. Ekspresif tidak takut untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka.
3. Intuisi adalah penerimaan terhadap intuisi sebagai wajah alami dari kepribadiannya.

Pada saat yang sama, menurut Connie R. Semyuan, ciri-ciri kreativitas adalah: a) berani mengambil risiko, b) memainkan peran positif dalam berpikir kreatif, c) merumuskan dan mengidentifikasi masalah, d) tumbuh kembang untuk mengatasi masalah, e) mentolerir banyak masalah (ambiguitas), dan) menghargai orang lain Dan lingkungannya

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak kreatif adalah mereka yang memiliki keberanian, kepercayaan diri, ekspresi, intuisi dan rasa hormat terhadap orang lain di lingkungan terdekat mereka.

c. Pentingnya Pengembangan Kreatifitas

Perkembangan kreativitas sangat penting karena kreativitas memiliki dampak besar dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Jika kreativitas tidak berkembang pada anak-anak, kemampuan kecerdasan dan kelancaran dalam berpikir pada anak-anak tidak berkembang karena penciptaan suatu produk dan talenta kreatif yang tinggi memerlukan kecerdasan yang tinggi pula. Fungsi mengembangkan kreativitas anak adalah untuk mengembangkan kecerdasan anak dan kemampuan mereka untuk mengekspresikan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Jika kemungkinan mereka telah berkembang dengan baik, maka anak akan dapat memahami dan menyadari dirinya sebagai manusia yang nyata.

Penting untuk mengembangkan kreativitas, menurut Otami Munandar, pentingnya mengembangkan kreativitas ini memiliki empat alasan, yaitu:

1. Dengan menjadi kreatif, orang dapat menunjukkan diri, pemenuhan diri, pemenuhan diri adalah salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Menurut Maslow (Munandar, 2009), kreativitas juga merupakan manifestasi dari seseorang yang sepenuhnya terlibat dalam pemenuhan diri.

2. Kreativitas atau pemikiran kreatif sebagai kemampuan untuk melihat kemungkinan pemecahan masalah, adalah suatu bentuk pemikiran dalam pendidikan (Guilford, 1967). Di sekolah-sekolah yang terutama dilatih, pengetahuan, ingatan dan logika (pemikiran logis) diterima.

3. Keasyikan kreatif dengan diri sendiri tidak hanya bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, tetapi juga memuaskan individu.

4. Kreativitas adalah apa yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dan memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

A. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa bahasa Inggris menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada menggunakan media cetak.

2. Ada interaksi antara penggunaan media pendidikan dan kreativitas terhadap hasil belajar dalam bahasa Inggris.

3. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan menggunakan media cetak untuk siswa yang sangat kreatif.

4. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih rendah daripada yang diajarkan menggunakan media cetak untuk siswa dengan kemampuan kreatif rendah.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen dengan desain factorial 2 x 2. Desain eksperimen penelitian dapat digambarkan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2
Rancangan Penelitian Factorial 2 x2

Media Pembelajaran A Kreatifitas Belajar B	A₁ (Pembelajaran Menggunakan Media Edmodo)	A₂ (Pembelajaran Menggunakan Media Cetak)
B₁ (Kreatifitas Belajar Tinggi)	A₁B₁	A₂B₁
B₂ (Kreatifitas Belajar Rendah)	A₁B₂	A₂B₂

Keterangan:

A₁ : Kelompok Eksperimen

A₂ : Kelompok Kontrol

A₁B₁ : Hasil belajar Bahasa Inggris kelompok pembelajaran menggunakan media Edmodo dengan kreatifitas belajar tinggi.

A₂B₁: Hasil belajar Bahasa Inggris kelompok pembelajaran dengan media cetak dengan kreatifitas belajar tinggi

A₁B₂: Hasil belajar Bahasa Inggris kelompok pembelajaran dengan media Edmodo dengan kreatifitas belajar rendah.

A₂B₂: Hasil belajar Bahasa Inggris kelompok pembelajaran dengan media cetak dengan kreatifitas belajar rendah.

60

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua siswa di Sekolah Bahasa Polri Jakarta, yang terdiri dari tujuh kelas, dengan jumlah siswa tiap-tiap kelas 20 siswa, jumlah keseluruhan ada 140 siswa, sedangkan sampel yang diambil adalah satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol.

b. Sampel Penelitian

A. Penelitian Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua siswa di Sekolah Polisi Jakarta, yang terdiri dari tujuh kelas, dengan total 20 siswa per kelas, dan total 140 siswa, sedangkan sampel yang diambil dalam satu baris adalah sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol.

B. Cari sampel

Sampling penelitian ini adalah penggunaan purposive sampling, yaitu dalam menentukan sampel berdasarkan studi para peneliti dan tujuan tertentu sehingga mereka dapat mewakili populasi. Untuk alasan ini, Kelas A telah dipilih sebagai kelas eksperimen dan Kelas B sebagai kelas kontrol.

C. Teknik pengambilan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa Wave 3 di Sekolah Bahasa Polari, dengan total 140 siswa, sehingga mereka menggunakan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel adalah dengan sampling acak sederhana, dari tujuh bab ditentukan secara acak dengan menggambar dan di kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol, di mana setiap siswa memiliki 20 siswa.

Di kelas eksperimen karena pembelajaran diperlakukan menggunakan media Edmodo sedangkan di bab B, kelas kontrol akan diberi perlakuan pembelajaran menggunakan media cetak.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini terdiri dari dua jenis instrument yakni: 1). Instrument untuk mengukur hasil belajar Bahasa Inggris. 2). Instrument untuk mengukur kreatifitas siswa.

a. Kalibrasi Instrumen

Sebelum menggunakan alat ini, kualitas diuji terlebih dahulu. Alat ini diuji pada siswa yang tidak termasuk dalam sampel penelitian, dan alat yang baik harus valid dan dapat diandalkan.

Item alat yang digunakan dalam penelitian ini diuji pada 40 siswa Sekolah Bahasa Polri yang bukan sampel penelitian ini.

1) Validitas instrumen

Untuk menguji validitas alat menggunakan koefisien korelasi Biserial Point dari kriteria pengujian yang membandingkan r to table r berdasarkan tingkat 0,005 dengan $n = 40$, jika r lebih besar dari atau sama dengan r tabel, alat dikatakan benar, berlawanan dengan r yang lebih kecil dianggap tidak Berlaku atau jatuh, alat yang dijatuhkan tidak lagi digunakan dalam penelitian ini.

Rumus Point Biserial yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{pbi} = \frac{M_p - M_q}{S_t} \sqrt{pq}$$

- r_{pbi} = Angka indeks korelasi poin Biserial
 M_p = Rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya
 M_q = Rerata skor total
 S_t = Standar Deviasi Dari skor total
 P = Proporsi Responden yang menjawab benar
 q = Proporsi responden yang menjawab salah

2). Reliabilitas Instrument

Reliabilitas instrument diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran, untuk menguji reliabilitas instrument digunakan metode alpha Cronbach , rumus KR20 Kuder Richardson) sebagai berikut:²

$$KR - 20 = \left(\frac{n}{n - 1} \right) \left(\frac{S_t^2 - \sum pq}{S_t^2} \right)$$

- r = Koefisien reliabilitas
 n = Jumlah butir soal yang valid dalam instrumen
 p = Proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1
 q = Proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 0
 SD_t = Simpangan baku skor total

a. Instrument Kreatifitas Belajar

Instrument yang digunakan untuk mengetahui kreativitas siswa dalam penelitian ini adalah dengan memberikan angket kreatifitas kepada siswa. Angket tersebut berisi ciri-ciri tentang kreatifitas. ..

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 132

Dengan mengacu pada likert respons maka untuk pernyataan yang mengarah pada kreatifitas diberi bobot: 5 (Selalu/SL), 4 (Sering/SR), dan 3 (Kadang/KD), 4 (Jarang/JR), 5 (Tidak Pernah/TP).

1). Validitas Instrument

Untuk menentukan pengujian validitas instrument angket dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16 atau dengan rumus Product Momen Pearson sebgai berikut:¹

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien Korelasi product Moment
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran y
- $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat seluruh skor X
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat seluruh skor Y
- n = Jumlah responden

1. Jika $r_{hitung} > r_{table}$ pada nilai $\alpha = 0,05$ maka butir dinyatakan valid
2. Jika $r_{hitung} < r_{table}$ pada nilai $\alpha = 0,05$ maka butir soal dianggap tidak valid atau gugur.
- 3.

2). Reliabilitas Instrument

Reliabilitas adalah syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan sebuah instrument, maka selanjutnya akan dilakukan uji dengan bantuan software SPSS atau menggunakan rumus alpha Cronbach seperti di bawah ini:⁴

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.213

⁴<http://www.jendelastatistik.com/2016/11/validitas-dan-reliabilitas-data.html>, Diakses tanggal 1 September 2017, pukul 10:38

¹
Keterangan :

r = Koefisien Korelasi
 k = Jumlah butir pernyataan yang valid
 $\sum s_i$ = Jumlah Varian Butir
 s_z = Jumlah Varian Total

a. Analisa Data

Teknik analisis data yang dikumpulkan menggunakan teknik ANAVA 2 × 2, dan untuk menguji hipotesis, tes harus dilakukan untuk menguji keadaan alami dan homogenitas data.

1. Menguji analisis kebutuhan

Persyaratan tes adalah tes keadaan normal dan uji homogenitas data menggunakan SPSS 16. Tes keadaan alami menggunakan SPSS diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan uji homogenitas data SPSS digunakan dengan uji Levene.

2. Uji hipotesis

Jika analisis data menunjukkan pengaruh interaksi antara pembelajaran menggunakan media Edmodo dan kreativitas belajar pada hasil belajar bahasa Inggris, analisis akan dilanjutkan pada tes Tukey, untuk mengetahui efek atau efek interaksi.

Hasil penelitian

A. Uji hipotesis

Setelah hasil pengujian normalisasi dan homogenitas menunjukkan bahwa sampel penelitian populasi terdistribusi normal dan bahwa variasi sampel homogen, maka uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan ANAVA.

Analisis data hasil belajar bahasa Inggris siswa dilakukan dengan menggunakan dua arah ANAVA yang dibantu dalam penghitungan dengan SPSS

22. Hasil analisis uji dua arah ANAVA adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji ANAVA Dua Jalur

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar Bahasa Inggris

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	581.075 ^a	3	193.692	7.342	.001
Intercept	23184.225	1	23184.225	878.838	.000
MEDIA	330.625	1	330.625	12.533	.001
KREATIFITAS	216.225	1	216.225	8.196	.007
MEDIA * KREATIFITAS	34.225	1	34.225	3.612	.019
Error	949.700	36	26.381		
Total	24715.000	40			
Corrected Total	1530.775	39			

a. R Squared = .880 (Adjusted R Squared = .871)

1. Hipotesis Kesatu

Hasil belajar Bahasa Inggris siswa yang diajar menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada yang diajar menggunakan media cetak

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji ANAVA diperoleh dalam sig untuk media pembelajaran $0,001 < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Ini membuktikan bahwa perbedaan rata-rata (rata-rata) hasil belajar bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan mode Edmodo dan siswa yang belajar menggunakan media cetak memiliki perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditunjukkan bahwa Fhitung yang diperoleh adalah 25,058 dengan derajat kebebasan $n-2-1 = 4-2-1 = 37$ dan karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $25,058 > 3,25$ dan sig $< 0,05$ adalah $0,001 < 0,005$ Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan menggunakan media cetak.

Jumlah rata-rata siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo adalah 26,95 rata-rata lebih tinggi daripada rata-rata siswa yang diajarkan menggunakan media cetak yaitu 21,25. Ini membuktikan bahwa hasil belajar bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan media cetak.

2. Hipotesis Kedua

Terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan kreatifitas terhadap hasil belajar Bahasa Inggris.

Tabel 4

Hasil Uji Anava 2 Jalur

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar Bahasa Inggris

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
--------	-------------------------	----	-------------	---	------

Corrected Model	581.075 ^a	3	193.692	7.342	.001
Intercept	23184.225	1	23184.225	878.838	.000
MEDIA	330.625	1	330.625	12.533	.001
KREATIFITAS	216.225	1	216.225	8.196	.004
MEDIA * KREATIFITAS	34.225	1	34.225	3.612	.001
Error	949.700	36	26.381		
Total	24715.000	40			
Corrected Total	1530.775	39			

a. R Squared = .880 (Adjusted R Squared = .871)

Berdasarkan tabel di atas pada ringkasan hasil ANOVA, dapat dilihat bahwa nilai sig 0,001 < 0,05 dan komputasi $F > F$ dengan derajat kebebasan $n-2-1$ ($40-2-1 = 37$) dengan tingkat 5%, dan tabel F adalah 3,612 Aritmatika $FF > F$ tabel adalah 2,86 atau $3,612 > 2,860$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_1 diterima. Ini membuktikan bahwa ada interaksi antara media pembelajaran dan kreativitas belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris.

Berdasarkan temuan ini, analisis lebih lanjut dilakukan untuk melihat efek sederhana antara sub-faktor yang membangun interaksi ini. Tes tambahan yang digunakan adalah tes Toki. Data untuk hasil tes Tukey tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 5
Post Hoc atau Uji Lanjut Dengan Tukey

Multiple Comparisons

24
HASIL BELAJAR BAHASA INGGRIS
Tukey HSD

(I) KELOMPOK (J)	SAMPel KELOMPOK PENELITIA SAMPel N PENELITIAN	11 Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
A1B1	A1B2	6.50 [*]	2.297	.003	.31	12.69
	A2B1	7.60 [*]	2.297	.001	1.41	13.79
	A2B2	10.40 [*]	2.297	.000	4.21	16.59
A1B2	A1B1	-6.50 [*]	2.297	.002	-12.69	-.31
	A2B1	1.10	2.297	.001	-5.09	7.29
	A2B2	3.90	2.297	.340	-2.29	10.09
A2B1	A1B1	-7.60 [*]	2.297	.001	-13.79	-1.41
	A1B2	-1.10	2.297	.000	-7.29	5.09
	A2B2	2.80	2.297	.000	-3.39	8.99
A2B2	A1B1	-10.40 [*]	2.297	.000	-16.59	-4.21
	A1B2	-3.90	2.297	.340	-10.09	2.29
	A2B1	-2.80	2.297	.000	-8.99	3.39

19
Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 26.381.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

3. Hasil belajar Bahasa Inggris siswa yang diajar menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada siswa yang diajar menggunakan media cetak pada siswa yang memiliki kreatifitas tinggi.

Berdasarkan Tabel 1 untuk post-test atau TOKI test yang disesuaikan, dapat dijelaskan bahwa untuk kelompok 1 dan 3, kelompok siswa diajarkan menggunakan media Edmodo dan kreativitas tinggi dengan siswa yang diajarkan menggunakan media cetak dan kreativitas tinggi, mereka melihat nilai perbedaan rata-rata Itu 6,50, dan dibuktikan oleh Sage. $0,003 < 0,05$, sehingga dapat dijelaskan bahwa kelompok 1 dan 3 berbeda secara signifikan dan H_0 ditolak, H_1 diterima.

Rata-rata jumlah siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo dan kreativitas tinggi rata-rata 30,20 dan mereka yang mengajar menggunakan media cetak dan kreativitas tinggi rata-rata 22,60, yang membuktikan bahwa hasil siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada hasil belajar bahasa Inggris. Untuk siswa yang diajar menggunakan media cetak dan memiliki kreativitas tinggi.

4. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih rendah daripada yang diajarkan menggunakan media cetak untuk siswa dengan kemampuan kreatif rendah.

Berdasarkan Tabel 1 untuk post-test atau TOKI test yang disesuaikan, dapat dijelaskan bahwa untuk kelompok 2 dan 4, kelompok siswa yang belajar dengan media Edmodo dan kreativitas yang rendah dengan siswa yang belajar menggunakan media cetak dan kreativitas yang rendah menunjukkan bahwa nilai perbedaan rata-rata Apakah 3,90, sebagaimana dibuktikan oleh sig itu. $0,340 > 0,05$, sehingga penerimaan kelompok 2 dan 4 dapat diartikan sebagai H_0 dan H_1 ditolak.

Rata-rata jumlah siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo dan kreativitas rendah rata-rata 23,70 dan siswa yang diajarkan menggunakan media cetak dan kreativitas rendah rata-rata 19,80. Ini membuktikan bahwa hasil belajar

untuk siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada hasil belajar. Bahasa Inggris untuk siswa yang diajar menggunakan media cetak dan memiliki kreativitas rendah

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dalam uji hipotesis, hasil interpretasi diperoleh sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada yang diajarkan menggunakan media cetak

Berdasarkan data penelitian, hasil belajar siswa yang menggunakan media Edmodo memiliki rata-rata pendidikan yang lebih tinggi 26,95 dibandingkan dengan 21,25 hasil belajar bahasa Inggris yang dicetak, dan data hasil tes hipotesis dengan nilai 0,000 sig <0,005. Mode Edmodo memengaruhi hasil belajar bahasa Inggris.

Belajar dengan mode Edmodo adalah cara bagi guru untuk membuat siswa lebih kreatif dan nyaman dalam belajar bahasa Inggris. Menggunakan media Edmodo, siswa didorong untuk mengembangkan kreativitas dalam belajar, sehingga proses belajar mengajar lebih menyenangkan, menantang dan tidak membosankan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa.

Meskipun belajar menggunakan media cetak tidak memiliki dampak positif pada hasil belajar dalam bahasa Inggris. Proses pembelajaran berjalan normal, tanpa sesuatu yang berbeda. Siswa bosan dan lebih suka mengobrol dengan teman-teman mereka ketika guru menjelaskan membuat mengajar dan belajar menjadi kurang menyenangkan dan waktu tampaknya diperpanjang, memengaruhi hasil belajar bahasa Inggris; ini sekaligus memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani Faizatul (2014) Universitas Lampung yang berjudul " Efektivitas menggunakan jejaring sosial Edmodo untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan kreativitas menyatakan bahwa

belajar menggunakan media Edmodo dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian saat ini. Mengerti

2. Ada interaksi antara penggunaan media pendidikan dan kreativitas terhadap hasil belajar dalam bahasa Inggris.

Hasil analisis dengan ANAVA dua arah memperoleh nilai-nilai sig. $0,004 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada interaksi antara penggunaan mode Edmodo dan kreativitas belajar hasil belajar bahasa Inggris.

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan, dalam hal ini ia menggunakan media Edmodo, yang merupakan media seperti facebook yang digunakan dalam dunia pendidikan. Edmodo Media memfasilitasi guru dan siswa untuk memberikan pengetahuan, dan Edmodo juga dapat merangsang kreativitas siswa dan memiliki dampak positif pada hasil belajar bahasa Inggris. Belajar kreativitas adalah kemampuan siswa untuk menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran mereka.

Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa untuk memaksimalkan hasil belajar, siswa harus dilibatkan dalam proses belajar mengajar, guru menggunakan media yang dapat membuat proses belajar menyenangkan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang melibatkan kreativitas belajar siswa. Untuk alasan ini, perlu memilah tingkat kreativitas siswa sehingga aplikasi media pendidikan dapat meningkatkan hasil pembelajaran jika situasi memungkinkan untuk penyortiran kreatif.

3. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan menggunakan media cetak untuk siswa yang sangat kreatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa hasil belajar bahasa Inggris menggunakan media Edmodo pada siswa yang sangat kreatif mendapat nilai rata-rata 30,20 yang lebih tinggi daripada hasil belajar menggunakan media cetak pada siswa dengan kreativitas tinggi dan mereka

yang memiliki rata-rata 23, 70. Data uji Toki menunjukkan nilai Sig. 0,000 <0,05 dapat dilaporkan bahwa hasil belajar bahasa Inggris menggunakan media Edmodo, kreativitas tinggi dan hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media cetak pada siswa dengan kreativitas tinggi, ada perbedaan yang signifikan.

Ini menunjukkan bahwa penggunaan media Edmodo memiliki dampak yang lebih besar pada hasil belajar siswa yang sangat kreatif daripada siswa yang menggunakan media cetak. Kita dapat menyimpulkan bahwa siswa yang sangat kreatif memiliki akal pikiran tertinggi yang juga mendorong siswa untuk memaksimalkan hasil belajar. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Otami Munandar dalam bukunya bahwa kreativitas mempengaruhi antusiasme siswa dalam bertindak dan menciptakan dan menuangkan ide-ide mereka, sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses belajar bahasa Inggris, tidak malas dalam belajar dan memiliki ide untuk menyelesaikan masalah bahasa Inggris melalui berbagai metode yang tersedia di Edmodo Media.

Alat bantu pengajaran Edmodo dapat memotivasi siswa untuk belajar karena dengan menggunakan Edmodo siswa terlibat langsung dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga siswa dapat memahami untuk belajar lebih baik dan belajar dapat lebih efektif dan menyenangkan.

4. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo pada siswa dengan kreativitas lebih rendah daripada siswa yang diajarkan menggunakan media cetak untuk siswa dengan kreativitas rendah

Berdasarkan data penelitian tentang hasil belajar bahasa Inggris untuk siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo pada siswa dengan kreativitas rendah, mereka mendapat rata-rata 23,70, dan hasil belajar menggunakan media cetak pada siswa dengan kreativitas rendah berarti 19,80.

Dasar Pengambilan keputusan:

Jika nilai $Q_h < Q_t$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika nilai $Q_h > Q_t$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Kelompok yang dibandingkan	Q_{hitung}	Q_{tabel}
A1B2 dan A2B2	1,452	2,95

Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar bahasa Inggris dengan $Q_{hitung} 1,452 < 2,95$ dengan demikian diterima H_0 dan H_1 ditolak. Ini berarti bahwa hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo pada siswa dengan kreativitas rendah lebih tinggi daripada hasil belajar bahasa Inggris yang dicetak menggunakan media cetak untuk siswa dengan kreativitas rendah, pada tingkat $23,70 > 19,80$.

Dengan demikian, hipotesis bahwa hasil belajar siswa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo pada siswa dengan kreativitas rendah lebih rendah daripada siswa yang diajarkan menggunakan media cetak pada siswa dengan kreativitas rendah, belum dibuktikan karena berdasarkan hasil penelitian, hasil dari Pembelajaran A1B2 lebih tinggi dari hasil belajar A2B2. Ini membuktikan bahwa media Edmodo menarik perhatian siswa baik untuk siswa yang sangat kreatif maupun bagi siswa dengan kreativitas rendah, karena belajar dengan media Edmodo menyenangkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, H_1 ditolak, karena siswa benar-benar menikmati proses belajar mengajar menggunakan media Edmodo. Selain lebih menarik, belajar menggunakan media Edmodo juga lebih mudah dipahami karena di media Edmodo guru juga dapat menyertakan tautan belajar dari Anda melalui Tabung atau dari berbagai sumber, sehingga siswa dapat belajar secara spontan di rumah tanpa menunggu guru hadir kapan saja. Selain belajar menggunakan Edmodo, media lebih menarik bagi siswa karena ketika tes Edmodo digunakan, siswa dapat langsung mengetahui hasilnya. Sementara belajar menggunakan media cetak cenderung mentolerir siswa

karena siswa tidak terlibat langsung, mendengarkan lebih membuat siswa bosan.

Belajar dengan Edmodo didasarkan pada hasil penelitian ini, meskipun diterapkan pada siswa dengan kreativitas rendah, tetapi hasil belajar bahasa Inggris tetap lebih tinggi daripada mengajar menggunakan media cetak, Edmodo adalah sesuatu yang baru bagi siswa, sehingga belajar dengan media ini merangsang rasa ingin tahu. Meskipun demikian siswa adalah siswa yang memiliki kreativitas rendah. Alat belajar Edmodo yang lengkap mudah dioperasikan untuk siswa dengan kreativitas rendah, sehingga sangat membantu siswa belajar, di mana saja, kapan saja tanpa harus bergantung pada memiliki guru.

E. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan diskusi temuan penelitian, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo berbeda dari hasil belajar bahasa Inggris menggunakan media cetak. Secara umum, ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan media Edmodo dan siswa yang diajar menggunakan media cetak. Hasil belajar yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan media cetak.
2. Secara umum, ada pengaruh interaksi media pembelajaran dengan pembelajaran siswa untuk kreativitas dalam mata pelajaran bahasa Inggris.

3. Hasil belajar siswa bahasa Inggris yang diajarkan menggunakan media Edmodo dan mereka yang memiliki kreativitas tinggi akan lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang sangat kreatif yang diajarkan menggunakan media cetak.

4. Hasil belajar bahasa Inggris untuk siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo pada siswa dengan kemampuan kreatif rendah lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan media cetak pada siswa dengan kemampuan kreatif rendah

Secara umum, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa jika bahasa Inggris dipelajari menggunakan media Edmodo, hasil belajar akan meningkat, dan hasil belajar juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu penerapan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi.

Selain faktor eksternal, hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa karakteristik siswa, yaitu kreativitas belajar yang juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pikiran untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Aplikasi

Hasil keseluruhan dari penelitian ini menunjukkan dampak pada ketergantungan media Edmodo pada hasil belajar bahasa Inggris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar untuk siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan menggunakan media cetak. Hasil ini menunjukkan dampak interaksi antara penerapan mode Edmodo dan kreativitas belajar pada hasil belajar bahasa Inggris.

Beberapa hasil pencarian akan memiliki implikasi untuk:

1. Memilih media pembelajaran yang tepat untuk belajar bahasa Inggris Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diterapkan, hasil belajar keseluruhan untuk kelompok belajar yang menggunakan media Edmodo lebih tinggi daripada yang menggunakan media cetak. Ini memiliki implikasi untuk proses pembelajaran bahasa Inggris dan merupakan kebutuhan untuk menerapkan mode Edmodo untuk belajar bahasa Inggris. Alasan untuk ini adalah bahwa belajar melalui aplikasi Media Edmodo menciptakan

keaktivitas yang tinggi, karena itu harus bertanggung jawab atas kemampuan untuk bekerja dengan teman-teman mengenai penerimaan dan penyajian informasi untuk keamanan bahan-bahan pendidikan.

2. Upaya memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar untuk kelompok siswa yang diajarkan menggunakan media Edmodo lebih tinggi dan hasil belajar untuk siswa yang diajarkan menggunakan media cetak rendah. Ini menyiratkan bahwa perlu untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kreativitas mereka jika memungkinkan.

A. Interaksi mode belajar dan kreativitas belajar siswa pada hasil belajar dalam bahasa Inggris.

Dalam penelitian ini saya juga menemukan bahwa ada pengaruh interaksi antara mode belajar dan kreativitas pada hasil belajar bahasa Inggris. Variabel independen dari penelitian ini adalah dua jenis mode pembelajaran: Edmodo dan media cetak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kreativitas belajar tinggi dan kreativitas belajar rendah.

B. Temuan penelitian ini menentukan bahwa ketika menerapkan Media Edmodo, Anda harus mempertimbangkan kreativitas belajar karena aplikasi media pendidikan yang disesuaikan dengan kreativitas belajar siswa akan dapat memaksimalkan hasil belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson Ronald H, *Pemilihan dan Pengembangan Media Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994,
- Anisah B Slamet, *Teori Belajar Orang Dewasa*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Aqib Zainal, *Model, Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual Inovatif*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Arief S Sadiman, *Media Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta., 2002.

- Arsyad Azhar, *Media Pembelajaran* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.,
 Basori, Pemanfaatan *Social Learning Network Edmodo dalam Membantu Perkuliahan Teori Bodi Otomotif di Prodi PTM JPTK JIPEK Vol VI, No. 2* Online diakses 15 September 2017
- 1 Budiningsih, Asri, *Belajar dan pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
 Craft, *Membangun Kreativitas Anak*, Depok: Insani Pers, 2005.
 Daryanto, *Media Pembelajaran Perannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran* Yogyakarta: Gava Media, 2010,
 Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran*, Jakarta: Depdikbud, 1994.
 Hilgard Ernest, *Introduction to Psychology*, New York: Harcourt, Bruve &Co, 2002.
 Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curent English*, Oxford: Oxford University Press, 1986.
 Jaka Rintang Toto, *Pembelajaran Online Menggunakan Edmodo*, Bandung: Situs Seni, 2017.
- 1 Joyce, *Menjadi Superkreatif dengan Pemetaan Pikiran*, Bandung: Kaifa, 2002.
 Mulyadi, *Psikologi Pendidikan*, Biro Ilmiah, FT. IAIN Sunan Ampel, Malang, 1991.
 Munandar Utami, *Kreativitas dan Keterbukaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
 Musfiqoh, *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2012.
- 1 Penyusun kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
 Robert M Gagne., *The Conditional of Learning and Theory of Instruction*, Tokyo: Holt Sanders International Edition, 1985.
 Redaksi Jurnal MTP: Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan, Jakarta: Universitas Islam As-Syafiiyah, 2016
- 32 Rusman, *Model-model Pembelajaran- Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta. Rajagrafindo Persada, 2014.
 Sanjaya, Wina, *Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2008.
- 42 Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
 Sardiman, AM, *Konsep Belajar dan Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- 1 Semiawan Ronny C, *Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 2009.
 Sharon Smaldino E, dkk. *Instructional Technology and Media For Learning*, New Jersey, Prentice Hall, 2011
- 2 Siregar Eveline, Hartini Nara, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
 Sudjana, Nana, *Dasar-Dasar proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru 1 Algesindo Offset, 1989.
 Suharman, *Kreativitas Teori dan Pengembangan*, Surabaya: Laras, 2011.

- Suriadi Gede, *Pengembangan Elearning Berbasis Edmodo pada Mata Pelajaran IPA kelas VII di SMPN 2 Singaraja* *Journal Edutech Vol II No.1* Online diakses 15 September 2017
- Suryabrata Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryosubroto, B. *Proses belajar Mengajar di sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syah Muhibbin, *Pemilihan Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdya Karya, 2005.
- Syaodih Nana Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Team SEAMOLEC, *Pembelajaran Simulasi Digital Edisi Revisi*, Jakarta: SEAMOLEC, 2015.
- Thobroni Muhammad, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta, Ar- Ruzz Media, 2011.
- Tynan, *Melatih Anak Berpikir Seperti Jenius*, Jakarta: PT Gramedia, 2010
- W.Jame, Popham *Classroom Assessment: What Teacher Need To Know*, Boston: Allyn and Bacon, 1995.
- Witherington, H.C, *Educational of Psychology for Teaching*, New Jersey: Prentice.

PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA EDMODO DAN KREATIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INGGRIS

ORIGINALITY REPORT

24%	8%	9%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
3	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
7	afifatin.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%

9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
12	pt.scribd.com Internet Source	1%
13	cobanyobangeblog.blogspot.com Internet Source	1%
14	id.scribd.com Internet Source	1%
15	adoc.tips Internet Source	1%
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
18	vdocuments.site Internet Source	<1%
19	es.scribd.com Internet Source	<1%

20	Herdiya Herdiya, Hanum Mukti Rahayu. "PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FLIPCHART PADA MODEL LEARNING CYCLE TERHADAP HASIL DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X MATERI FUNGI SMA KEMALA BHAYANGKARI", JURNAL BIOEDUCATION, 2018 Publication	<1 %
21	desyyuck17.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
23	www.sudarwoto.cf Internet Source	<1 %
24	ejournal.raharja.ac.id Internet Source	<1 %
25	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
26	media.neliti.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
28	Anis Pusitaningtyas. "PENGARUH KOMUNIKASI ORANG TUA DAN GURU	<1 %

TERHADAP KREATIVITAS SISWA", Proceedings of the ICECRS, 2017

Publication

29	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
30	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
31	pejuangmilitan.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
33	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
35	ikilucky.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	docobook.com Internet Source	<1 %
37	randiramliyana.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	anzdoc.com Internet Source	<1 %

mimbarsyahadatain.blogspot.com

39	Internet Source	<1 %
40	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
41	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %
42	Siti Suprihatin. "UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA", PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 2015 Publication	<1 %
43	Giyanti Giyanti. "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Student Teams Achievement Devision (STAD) dan Rasa Percaya Diri Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA", GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika, 2018 Publication	<1 %
44	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
45	hadisitorus.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	seminarbiologi.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %

48	ftik.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
49	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
50	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
51	bheonline.wordpress.com Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
53	yefriasril.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	www.stieypn.ac.id Internet Source	<1 %
55	www.candra.web.id Internet Source	<1 %
56	wsundari28.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	susilwatiisah.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	arievrifai.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	hohas13.blogspot.com Internet Source	<1 %

60

kumpulan-cerpen-salmah.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

61

core.ac.uk

Internet Source

<1%

62

Ajeng Setianingsih. "Beban Kerja dan Motivasi terhadap Kepuasan Pegawai PNS dan Non-PNS", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2017

Publication

<1%

63

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro

Student Paper

<1%

64

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1%

65

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA EDMODO DAN KREATIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INGGRIS

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40
